

LEITURA E ESCRITA EM MATEMÁTICA NO 3º ANO Desvendando a africanidade com o jogo Igba-Ita

Eliandra Moraes Pires

PMF/SC

eliandra.lia@gmail.com

Renata Cristine Conceição

PMF/UFSC

reconceicao@gmail.com

Elaine Gomes da Costa

PMF/UFSC

elaine.educadora@gmail.com

Resumo: Este relato de experiência apresenta uma sequência didática desenvolvida com uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental, planejada por uma professora regente, uma supervisora pedagógica e uma professora de matemática, com base nos princípios da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), em consonância com a Lei 10.639/2003. A proposta articulou a valorização da cultura africana ao ensino da matemática, por meio do jogo tradicional nigeriano Igba-Ita, jogado com búzios e conchas. O objetivo deste relato é evidenciar como as crianças, ao participarem das diferentes etapas da sequência — rodas de conversas, coleta e classificação de conchas, criação de um sistema monetário e prática do jogo — desenvolveram práticas significativas de leitura e escrita em língua materna e em linguagem matemática. As atividades desencadearam processos de leitura do contexto cultural das conchas como moeda, interpretação e criação de critérios para classificação, registros escritos de argumentos e cálculos, e elaboração de estratégias matemáticas para resolver situações do jogo. Este texto reflete sobre como a integração entre cultura, jogo e matemática promoveu um letramento matemático que respeita e potencializa as experiências e saberes das crianças.

Palavras chaves: Linguagem matemática; Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER); Anos Iniciais; Leitura e escrita em aulas com matemática; Letramento Probabilístico.

1 Tecendo sentidos: leitura, escrita com matemática

Conchas, conchinhas, conchas do mar.

Conchas, conchinhas, para eu admirar.

Vem de longe, vem nas ondas

ficam na areia do mar.

(Canção adaptada de Claudia Coelho)

É de muito longe o que nos move o desejo de desenvolver um trabalho baseado nos princípios da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) articulado a Lei

10.639/2003. Somos três mulheres latinas, alguns dos nossos ancestrais¹, aqui chegaram pelo mar, como as conchas, que evocamos na epígrafe. Mas, diferente das conchas, alguns dos nossos ancestrais não foram admirados. Aqui seus corpos e vidas foram ceifados e escravizados. O tempo não apagou as marcas violentas do processo de colonização que povos de mais melanina,² afrodiásporicos, sofrem aqui no contexto brasileiro. O mito da democracia defende que o preconceito racial no Brasil é provocado pela diferença de classe econômica e não pela crença na superioridade do branco e na inferioridade do negro” (Munanga, 2010, p. 172). Esta mentira que ecoa da voz do mito de democracia racial brasileira, nega a obviedade dos fatos tão evidentes da discriminação racial no cotidiano latino brasileiro. A negação do racismo estrutural no contexto social brasileiro tem consequências profundas, persistentes e estruturais. Isso inviabiliza desigualdades, mantém privilégios, naturaliza violências e dificulta avanços nas políticas de equidade racial.

O desejo que nos move é, portanto, ancestral, ético, estético, étnico-racial, histórico, cultural e fundamenta-se nos princípios da Matriz Curricular da Educação das Relações Étnico-Raciais da Educação Básica (2016), segue: consciência política e histórica da diversidade; fortalecimento de identidades e de direitos; ações educativas de combate ao racismo e às discriminações; obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira.

Neste contexto, o projeto de leituras e escritas matemáticas nasceu do desejo de três educadoras — colegas na mesma escola e integrantes do grupo de estudos ICEM³, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Somos uma pedagoga, professora dos anos iniciais; outra pedagoga, supervisora escolar; e uma professora de matemática dos anos finais. Em uma práxis colaborativa, temos planejado e desenvolvido propostas pedagógicas com o objetivo de ampliar as práticas de leitura e escrita do pensamento matemático, tornando-as mais significativas para as crianças.

¹Utilizamos a expressão “alguns dos nossos ancestrais”, reconhecendo nossa diversidade de descendências, que incluem heranças afrodiáspóricas, indígenas e europeias, representadas por três mulheres distintas.”

²MUNANGA, Kabengele (2010).

³ICEM - Insubordinação Criativa em Educação Matemática. Grupo de estudos que integra professores(as) pedagogos(as) e de matemática da educação básica e da universidade, pesquisadores, estudantes da graduação e pós-graduação.

Como educadoras, temos defendido que a leitura e a escrita na Matemática, especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, tornam-se fundamentais para a formação de sujeitos matematicamente letrados, capazes de pensar, comunicar, interpretar e resolver problemas em contextos diversos. Muito além de dominar procedimentos e algoritmos, ler e escrever em aulas com matemática envolve compreender e produzir significados a partir de diferentes linguagens, como símbolos, gráficos, tabelas, esquemas e textos verbais. Nos primeiros anos escolares, a criança está em processo de apropriação da linguagem em múltiplas dimensões, e é justamente nesse momento que o trabalho com a leitura e a escrita matemática ganha potência formativa. (Ferreiro; Teberosky, 1999; Brasil, 2017; Brasil, 2010; Nunes; Bryant, 1997)

Essa integração entre linguagem verbal e linguagem matemática é especialmente importante nos anos iniciais, quando os campos do conhecimento ainda não estão rigidamente separados. Ler e escrever matemática nesse contexto envolve interpretar enunciados, compreender situações do cotidiano, registrar estratégias, fazer comparações e produzir textos que articulam números e palavras. A linguagem, portanto, dá suporte à construção do pensamento matemático, e a matemática se torna uma linguagem possível para expressar o mundo. (Freitas, 2010; Nunes; Bryant, 1997)

Assim, buscamos garantir em nossos planejamentos colaborativos espaço para leitura e escrita nas aulas com matemática. Entendemos que não é apenas uma escolha pedagógica, mas um compromisso com uma educação integral, que reconhece a linguagem matemática como forma de expressão, de pensamento e de participação e justiça social.

Narramos, neste relato, a experiência desenvolvida com uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental, com base nos princípios da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), em consonância com a Lei 10.639/2003. A proposta articulou a valorização da cultura africana em aulas com matemática, por meio do jogo tradicional nigeriano Igba-Ita, jogado com búzios e conchas.

Nosso objetivo, com esta proposta, foi evidenciar como as crianças, ao participarem das diferentes etapas desta experiência colaborativa desenvolveram práticas significativas de leitura e escrita em língua materna e em linguagem matemática. As atividades planejadas provocaram processos de leitura do contexto cultural, reconhecendo as conchas

como moeda, interpretação e criação de critérios para classificação, registros escritos de argumentos e cálculos, além da elaboração de estratégias matemáticas para resolver situações do jogo.

Compartilhamos nossas reflexões sobre como a integração entre cultura, jogo e matemática promoveu um letramento matemático que buscou respeitar e potencializar as experiências e saberes das crianças.

2 Narrando a Experiência

[...] preciso contextualizar um pouco da minha vivência no espaço onde atuo. Na instituição em que trabalho, somos cerca de 50 profissionais — entre educadores da cozinha, dos serviços gerais, da gestão, professores regentes e de apoio. Dentre todos esses profissionais, apenas cinco se autodeclararam negros: três professoras dos anos iniciais, um vigilante e uma funcionária dos serviços gerais. É importante trazer esse dado porque, desde que me reconheci como pessoa negra, é raro encontrar, nos espaços que ocupo, outras pessoas que se pareçam comigo. E percebo que, quanto mais avanço na minha formação, na minha carreira, mais solitários vamos ficando nesses espaços. Isso, por si só, já gera medo. Medo de tentar, de ousar, de voar. E é por isso que o que vou compartilhar aqui com vocês não é apenas um relato isolado — é parte de uma trajetória marcada por enfrentamentos e resistências, mas também por muita escuta, afeto e reconstrução.” (Trecho do relato feito por Elaine)

Assim Elaine iniciou seu relato num encontro em São Paulo, no qual um grupo de pesquisadores(as) e professores(a) socializavam parte de uma pesquisa nacional (Projeto Universal) que busca discutir o pensamento probabilístico nos Anos Iniciais.

No final de 2024, infelizmente, Elaine voltou a presenciar atitudes preconceituosas e discriminatórias na escola. Era este o seu relato: mais uma vez, presenciou um processo violento de racismo e sentia-se desamparada, sozinha, para desenvolver propostas pedagógicas com viés antirracistas. Ao compartilhar conosco, Elaine também nos provocou, nos moveu a pensar: de que forma a matemática poderia colaborar com esse enfrentamento? Foi assim que iniciamos a construção de uma sequência didática que, ao mesmo tempo, desenvolvesse conhecimentos matemáticos e estivesse pautada nos princípios da Educação para as Relações Étnico-Raciais, já mencionados anteriormente.

Durante o evento em São Paulo, conversávamos sobre possibilidades concretas para aquele momento e sobre como, juntas, poderíamos dar início a esse trabalho na escola — especialmente porque, naquele período, duas de nós estavam em licença de

aperfeiçoamento⁴. Ficamos de marcar uma conversa por vídeo para alinharmos as primeiras ideias e organizarmos os próximos passos.

2.1 Tecendo sentidos: o planejamento da sequência didática

Iniciamos nossa sequência didática inspiradas no Igba-itá, um jogo de origem nigeriana, que foi apresentado pela Eliandra durante as discussões iniciais do grupo. Trata-se de um jogo tradicional que fortalece vínculos de identidade africana, convidando os participantes a reconhecerem a ancestralidade presente nos objetos do jogo, assim como nas palavras e nos gestos. Entendemos o jogo Igba-itá, articulado a um planejamento intencional, como uma possibilidade concreta de prática pedagógica voltada à valorização de saberes e culturas historicamente invisibilizados.

Para dar mais significado a história que atravessa o jogo, combinamos que nossa primeira ação era uma saída até a praia com objetivo de recolher algumas conchas, ouvir uma história e partilhar um lanche coletivo. Elaine readaptou uma linda narrativa sobre as conchas, o tempo e a ancestralidade: *Odéyá e as Conchas Mágicas*.

Assim, na segunda semana de junho, numa manhã muito fria, saímos com as crianças em direção à praia. Elaine já havia conversado com elas, contando sobre duas amigas que estudavam matemática na UFSC, e que viriam à escola para ajudá-las a estudar matemática de uma forma diferente. Também comentou que as havia convidado para acompanhar a saída até a praia.

Logo na chegada, as crianças solicitaram para realizar o lanche. Estavam ansiosas para compartilhar o que haviam trazido. Estenderam suas cangas⁵ no chão e, com entusiasmo, ofereciam para outras crianças e professoras, saborosos quitutes – nem todos muitos saudáveis, apesar das orientações que Elaine havia enviado às famílias no bilhete.

Após o lanche, Elaine contou a história de *Odéyá e as Conchas Mágicas*. a história falava de uma menina, Odéyá, que adorava ouvir as histórias de sua avó Morí, uma senhora muito sábia que dizia que as conchas falavam com quem soubesse escutar com o

⁴ Benefício concedido ao servidor público efetivo para que possa se afastar de suas funções, com remuneração, e participar de ações de desenvolvimento que aprimorem seus conhecimentos e habilidades, contribuindo para o seu desenvolvimento profissional e os interesses da administração pública. Supervisora escolar e professora de matemática usufruem desta licença no momento para processo de doutoramento.

⁵ Peça de tecido leve, geralmente retangular, utilizada principalmente em regiões litorâneas e praias.

coração. As crianças ficaram encantadas; aliás, todas nós ficamos. Afinal, Elaine sempre conta histórias de forma envolvente e tem esse dom de nos prender às suas narrativas, despertando emoções e imaginações em quem ouve.

Após a história saímos a catar as conchas, ainda imersas naquela linda narrativa sobre um jogo em que as conchas ajudavam cada pessoa a descobrir quem era. As crianças se envolveram intensamente com a proposta. Recolheram conchas belíssimas e, já ali na praia, começaram a classificá-las: raras, comuns, de cores brilhantes, ásperas...

Ao retornarmos para a escola, organizamos uma grande roda e nos colocamos em escuta para que as crianças pudessem compartilhar seus achados. Em seguida, Eliandra contou a elas que, em alguns países da África, como a Nigéria, as conchas já tiveram valor monetário – um valor que dependia de uma classificação, feita a partir de suas características.

Mostramos às crianças um mapa-múndi, para que pudessem localizar os continentes, em especial o nosso, a América do sul, e o africano – e imaginar essas ligações ancestrais que atravessam oceanos.

Na roda, as crianças começaram a fazer muitas perguntas: *As conchas crescem? Como se reproduzem? Em que ano valiam dinheiro? Por que escutamos o mar nas conchas?* Foi quando Luana disse:

– *Eu tenho uma hipótese. As conchas têm barulho do mar porque ficam muito tempo no mar.*

Benjamim logo retrucou:

– *O barulho do mar vem do formato das conchas, uma frequência igual a uma antena.*

Fomos registrando na lousa as perguntas e algumas hipóteses que as próprias crianças formularam para suas questões.

– *Penso que precisamos de um especialista de conchas para sanar todas essas perguntas. Como se chama o especialista de conchas, alguém sabe?* – Perguntou Renata.

– *Concheiro!* – Respondeu Miguel Teixeira, arrancando risos de todos.

Renata prosseguiu:

– *Querem continuar pesquisando sobre conchas?*

A resposta foi unânime: *sim*.

Decidimos, então, que nosso planejamento seria construído junto com as crianças, com escuta atenta e acolhendo as propostas que elas próprias fossem levantando. Tudo seria discutido e combinado coletivamente, com todas as pessoas envolvidas no projeto.

Assim, acertamos com as crianças que: nossos encontros aconteceriam todas às terças-feiras pela manhã; elas pesquisariam, para trazer na próxima aula, o nome dado ao especialista em conchas; nós entraríamos em contato com um especialista do Instituto do Meio Ambiente (IMA) para conversar sobre o assunto; as crianças convidariam familiares para ajudar a coletar mais conchas (e nós também faríamos o mesmo) no fim de semana; e, por fim, que na aula seguinte iniciariamos a classificação das conchas coletas por todas as pessoas. Era importante as crianças terem acesso a uma quantidade variada de conchas para que pudessem comparar e criar seus próprios critérios de classificação.

Seguimos o planejamento. Muitas conchas chegaram à escola: as crianças trouxeram as suas, nós também levamos algumas. A maioria das crianças realizou a pesquisa sobre o especialista em conchas. Conquiliologista ou, por vezes, malacologista. Conversamos muito sobre isso, até que descobrimos que o primeiro se refere ao especialista em conchas e o segundo, ao especialista em moluscos.

Organizamos a turma em seis grupos de cinco crianças cada. Perguntamos a elas quantos conjuntos de conchas poderiam ser separados, lembrando que cada conjunto precisaria ter um critério próprio. Sugeriram que poderíamos montar conjuntos de R\$1,00, R\$5,00, R\$10,00, R\$30,00 e R\$50,00. Em cada conjunto, as crianças teriam que definir critérios diferentes para justificar o valor atribuído, sempre dialogando para que prevalecesse um consenso coletivo.

Para facilitar a organização, dispusemos folhas A4 coloridas, para que cada grupo pudesse registrar os critérios escolhidos e separar as conchas de acordo com eles. Com as conchas já classificadas, era hora de cada grupo apresentar suas ideias para todos. Combinamos que cada criança do grupo ficaria responsável por apresentar um dos “conjuntos de valor”, enquanto uma de nós registrava na lousa os critérios definidos. Ao final tínhamos diante de nós uma lista rica de critérios, construída coletivamente, revelando os diferentes olhares e interpretações que surgiram ao longo do trabalho.

Combinamos com as crianças que numa próxima aula, Elaine e Dedé⁶, se encarregariam de encontrar pontos em comum entre os diferentes conjuntos de valor, para que pudéssemos, enfim, iniciar o jogo com elas. Foi necessária uma tarde inteira para a negociação dos critérios. Alguns defendiam que as conchas de berbigão⁷ deveriam ser classificadas por tamanhos, outros por cores e ainda havia quem preferisse classificá-las pela textura: mais ou menos ásperas. A Figura 1 apresenta um quadro sistematizado com os critérios definidos pelas crianças.

Figura 1: Quadro com a lista de critérios construída coletivamente com as crianças

R\$ 1,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00	R\$ 50,00
Pequenas (Enzo)	Todas as quebradas, parecem ossos, cores feias, desgastadas (Isabela)	Conchas tradicionais da praia da Tapera, fáceis de encontrar na Tapera (Caio)	Conchas detalhadas (muitos detalhes), bonitas, cores e formatos diferentes (Maju)	Cores bonitas, brilham no Sol, difíceis de encontrar e tem barulho do mar (Teixeira)
Branças e pontudinhas (Bia)	Pouco coloração, tipos diferentes de conchas, arredondadas (Ana Julia)	Formatos diferentes, fáceis de encontrar (Bernardo)	Coloração bem definida, tom alaranjado, são do Continente Africa, e podem ser usadas em pulseiras e colares (Lorena)	Bonita, caprichosa, vem de outro continente (Búzios) (Benjamim)
Fáceis de achar, simples, possuem várias cores, pequenas (Laura)	Conchas médias (Miguel Dias)	Fáceis de encontrar, valor mediano entre o 5 e o 30, conchas inteiras, textura em ondas, Faz barulho legal quando passamos a unha (Vicente)	Pouco difíceis de achar, cores estranhas, ásperas (Davi)	Possui brilho, dentinho formatos diferentes das nossas daqui (Sophia)
Quebradas, coloração feia, áspero e pontudinhas (Izabela)	Ásperas, com furos, pontudas (Rauni)	Pontuda, Formato diferente, de coloração marrom com branco (Matheus)	São bem branquinhas, fáceis de achar na Tapera (mesmo assim são bonitas), dá para fazer brincos (João)	Brilhantes e vem de outros Países (Búzios) (Ana Mel)
Quebradas, sem muitos detalhes (Zanoto)	Meio ásperas, tamanho médio, cores diferentes (Moana)	Com manchas pretas e marrom, textura legal, conchas grandes (Chini)	Cores escuras - amarelo, marrom e preto, textura lisa misturada com aspera (Laura Palma)	Vem da África, parece a cor do Sol. Muitas cores - coloridas, onduladas, pontudas (Luana)

Fonte: Arquivo pessoal das autoras

Com os critérios definidos, era a hora de dar início à partida de Igbá-Ita.

3 O jogo Igba-Ita: diálogo entre cultura africana e linguagem matemática

O Igba-Itá é um jogo tradicional de origem nigeriana, muito presente em comunidades de matriz africana, jogado com búzios e conchas variadas. É mais do que

⁶ Professora de apoio da turma.

⁷ Em Florianópolis SC, as conchas de berbigão são popularmente chamadas de berbigão, assim como o próprio molusco. Elas também podem ser conhecidas como vôngole, principalmente quando usadas em pratos culinários.

uma simples brincadeira: traz consigo saberes ancestrais, estratégias de convivência e fortalecimento identitário, promovendo a escuta, o diálogo e a valorização da cultura africana.

Participam normalmente quatro jogadores. Para jogar, são necessários quatro búzios, que serão lançados a cada rodada, e uma variedade de conchas com valores previamente atribuídos, que servem como moeda de aposta no jogo. Antes de começar, é preciso estabelecer um critério para decidir quem será o primeiro a ocupar a posição de desafiador, enquanto os demais serão chamados de desafiados.

O desafiador é o jogador que inicia o jogo. Ele escolhe uma ou mais de suas conchas, considerando seu valor simbólico e anuncia o desafio aos outros jogadores. Os desafiados que aceitarem o desafio devem apostar também o mesmo valor em conchas, formando um montante na rodada. Caso algum dos desafiados não queira apostar naquela rodada, ele simplesmente opta por ficar de fora, aguardando a próxima rodada para retornar ao jogo.

Em seguida, o desafiador lança os quatro búzios e o resultado define quem vence a rodada. Se todos os búzios caírem virados para cima, ou todos para baixo, ou ainda dois para cima e dois para baixo, o desafiador vence, ficando com todas as conchas apostadas, e mantendo sua posição para a próxima jogada. Por outro lado, se o lançamento resultar em um búzio para cima e três para baixo, ou um para baixo e três para cima, os desafiados vencem a rodada dividindo entre si as conchas apostadas. Nessa situação, o desafiador perde sua posição para o jogador à sua esquerda, que passa a ser o novo desafiador na rodada seguinte.

3.1 Um banco de conchas: calculando e escrevendo estratégias

As crianças haviam organizado as conchas com valores monetários em caixas de sapatos, transformadas em uma espécie de banco. Para que todas pudessem apostar, combinamos que alguém ficaria responsável pelo banco, distribuindo para cada jogador uma quantia inicial de conchas. No início, algumas crianças aceitaram ficar ‘no banco’, observando e cuidando das conchas, mas rapidamente a ansiedade para participar do jogo

foi tomando conta: ninguém queria mais ficar de fora. Foi então que decidimos transformar o banco em um ‘caixa automático’, sem precisar de um responsável fixo.

Iniciado o jogo, as próprias crianças negociaram entre si uma forma de escolher quem seria o primeiro desafiador da rodada. À medida que o jogo acontecia, surgiu um dilema coletivo: como dividir igualmente as apostas quando o desafiador perdia? Por exemplo, se cada jogador apostava uma concha de R\$10,00 e, ao final, havia quatro conchas sobre a mesa, o valor total (R\$40,00) precisava ser dividido entre os três desafiados. Mas como dividir 40 por 3?

As discussões foram intensas e criativas. Algumas crianças propuseram sortear, no “2 ou 1”, quem ficaria com a concha que sobrasse depois que cada um recebesse uma. Outro grupo sugeriu que a concha excedente permanecesse na mesa e se somasse à aposta da próxima rodada. Houve quem defendesse que a concha deveria ser devolvida ao banco. E outras crianças imaginaram ainda uma solução matemática: trocar a concha de R\$10,00 no banco por conchas de R\$1,00 e então dividir em três partes iguais.

Mas logo perceberam que, mesmo assim, sobraria uma concha de R\$1,00 – e não havia valores menores para trocar. Essa constatação provocou novas reflexões: será que o banco deveria ter conchas que valessem centavos?

Reunimos todas as ideias e sistematizamos na lousa as diferentes propostas, para que pudessem pensar em alternativas coletivas e compreender melhor as implicações matemáticas e sociais dessas decisões.

Chamou a atenção o modo como as crianças, a partir de escritas espontâneas e orais, foram avançando na formalização da linguagem matemática. Começaram com expressões como “sobram 10” ou “devolve para o banco”, registradas na lousa durante as discussões, e pouco a pouco passaram a escrever valores numéricos, operações e até símbolos para organizar as hipóteses. Ao tentar resolver o dilema da divisão, as crianças criaram estratégias próprias de distribuição para compartilhar as conchas. Perceberam que nem sempre é possível obter um valor inteiro numa divisão e começaram a sentir a necessidade de usar números não inteiros (os decimais) para explicar a sobra e imaginar outras soluções. Esse processo mostrou como a apropriação da linguagem matemática escrita e formal emerge de sentidos situados e da necessidade concreta de comunicação.

4 Marés que deixam marcas: o que aprendemos

A experiência com o jogo Igba-Ita revelou o quanto as práticas de leitura e escrita podem encher de sentido a aprendizagem matemática. Ao registrar estratégias, calcular valores, negociar regras e buscar soluções para problemas concretos surgidos no jogo, as crianças produziram textos, hipóteses e operações matemáticas que iam muito além da mera reprodução de algoritmos: eram expressões vivas de suas próprias maneiras de pensar e compreender o mundo.

O jogo instigou as crianças a transitarem entre diferentes linguagens para dar forma aos seus pensamentos e raciocínios. Além disso, a experiência reafirmou a importância de integrar a Educação para as Relações Étnico-Raciais à Educação Matemática. Tomar o Igba-Ita como jogo pedagógico nos permitiu entrelaçar a aprendizagem dos conceitos matemáticos com o reconhecimento e a valorização de uma herança cultural africana tantas vezes silenciada no cotidiano escolar.

As rodas de leitura em torno dos contextos culturais, a escrita significativa de estratégias, valores e soluções fortalecem em nós o compromisso com uma educação matemática que combate estereótipos, amplia repertórios culturais e promove a equidade racial. Sabemos, no entanto, que temos um longo caminho para romper com as violências do racismo estrutural. Esta proposta é apenas uma parte do caminho que estamos construindo coletivamente.

As marcas que essa maré nos deixou, professoras e crianças, são marcas de pertencimento, de resistência, de autoria. Entre conchas, números e palavras, fomos aprendendo, juntas, que a matemática só faz sentido quando consegue dialogar com a vida, com a história, com as identidades e com os sonhos de quem a aprende.

Referências

- D'AMBRÓSIO, Ubiratan. *Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade*. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.
- FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana *Psicogênese da língua escrita*. 17. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999.
- FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Educação. *Matriz curricular da Educação das Relações Étnico-Raciais da Educação Básica*. Florianópolis: SME, 2016.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

FREITAS, Anna Maria Pessoa de Carvalho. *Alfabetização e letramento matemático: aprender a escrever e a pensar matematicamente*. São Paulo: Contexto, 2010.

MUNANGA, Kabengele. Teoria Social e Relações Raciais no Brasil Contemporâneo. *Cadernos Penesb: Revista do Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira Faculdade de Educação – UFF*, Niterói, n. 12, p. 170-202, 2010. ISSN 1980-4423

NUNES, Terezinha; BRYANT, Peter. *Crianças fazendo matemática*. Porto Alegre: Artmed, 1997.

SKOVSMOSE, Ole. *Educación matemática crítica: la cuestión de la democracia*. Bogotá: Una Empresa Docente, 2000.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 4 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. *Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos*. Brasília: MEC/SEB, 2010.